

RUMBO A LA FORMACIÓN DE EMPRENDEDORES EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Saúl Severiche Toledo

Docente de la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno Santa Cruz – Bolivia

saulseveriche@uagrm.edu.bo

Resumen

El presente trabajo describe las acciones iniciales llevadas a cabo dentro del programa “Capacitar para emprender”. Dicho programa fue lanzado dentro de la cátedra del autor, con el propósito de formar emprendedores técnicos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, con el apoyo de sus estudiantes y un equipo de profesionales Consejeros.

En esta primera parte los alumnos elaboraron iniciativas de emprendimientos en tiempos de pandemia y además prepararon diez cursos técnicos en el campo de la electrónica y telecomunicaciones y lo subieron a la red internet para ser impartidos a personas de la comunidad cruceña en especial aquellos que no tienen fuentes laborales. Cada curso comprendió tres partes: técnica, ética y motivacional en la formación de empresas de servicios técnicos.

Palabras claves: Educación. Emprendimiento técnico. Interacción social. Educación emprendedora

Abstract

This work describes the initial actions carried out within the “Train to undertake” program. This program was launched within the author's professorship, with the purpose of training technical entrepreneurs in the city of Santa Cruz de la Sierra, with the support of his students and a team of professional Advisors.

In this first part, the students developed entrepreneurial initiatives in times of pandemic and also prepared ten technical courses in the field of electronics and telecommunications and uploaded them to the Internet to be taught to people in the Santa Cruz community, especially those who do not have labor sources. Each course included three parts: technical, ethical and motivational in the training of technical services companies. Each course included three parts: technical, ethical and motivational in the training of technical services companies.

Keywords: Education. Technical entrepreneurship. Social interaction. Entrepreneurial education

1. Introducción

El docente autor del presente artículo, imparte asignaturas de electrónica y telecomunicaciones en la Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno-UAGRM, además, durante el desarrollo de sus clases motiva y enseña a sus estudiantes a crear microempresas de servicios técnicos. En ese entendido los estudiantes elaboraron 9 iniciativas de emprendimiento para encarar la pandemia del Covid-19. Además, el docente planifico, organizo y oriento a sus estudiantes en la elaboración de cursos técnicos para que estén listos de tal manera a ser enseñados de forma virtual o remota, con tres componentes: técnica, ética y motivacional en la formación de empresas. Para abarcar dichos componentes, se tuvo la colaboración de un equipo de profesionales consejeros. El Programa completo comprende tres años, o sea hasta la finalización del año 2023

El trabajo, en este Programa, es voluntario por parte del docente, estudiantes y equipo de profesionales consejeros

2. Justificativo

Se ha planificado y se realiza el Programa “Capacitar para emprender”, por lo siguiente:

2.1. Para ayudar a las personas que han perdido su fuente laboral. Los efectos de la pandemia han generado un desempleo en Bolivia que alcanza al 11,8% a julio de 2020. Del total de desocupados cesantes, el 66,59% fueron afectados directamente por la pandemia. (EL DEBER, 2020)

2.2. Para dar cumplimiento a la misión de la universidad, en lo relacionado con emprendimiento e interacción social. La misión, dice:

“La Universidad Autónoma “Gabriel René Moreno”, como institución pública, autónoma y estratégica de Educación Superior, asume el compromiso para la formación de profesionales, como agentes de cambio, con principios y valores éticos y morales, con pensamiento crítico, alta responsabilidad y pertinencia social, mediante la generación y el desarrollo del conocimiento científico, investigación, innovación, emprendimiento e interacción social con criterios de calidad, para el desarrollo de la sociedad” (Estatuto Orgánico, 2019)

La misión señala que se debe formar al profesional con principios y valores, como agentes de cambio, con pensamiento crítico y responsables dando soluciones a los problemas sociales. En dicho proceso se debe generar conocimiento, innovación, investigación emprendimiento e interacción social.

2.3. Con el propósito de “educar haciendo”, o sea trabajar en conjunto: docente, equipo de profesionales Consejeros y estudiantes en el desarrollo de emprendimientos de servicios técnicos entre la población.

A parte de aplicar la teoría de John Dewey, el proceso enseñanza- aprendizaje presento las siguientes características:

Fue un proceso reflexivo por parte de los protagonistas, en particular del docente (Severiche, 2015)

Proveyó soluciones a los problemas sociales utilizando competencias profesionales y tomando en cuenta su cultura.

Claramente definido, o sea proceso educativo planificado (Severiche, 2003)

Los estudiantes replican hacia la comunidad los conocimientos adquiridos sobre la generación de micro empresas de servicios técnicos, esperando la “producción de frutos” (Severiche, 2017)

Además, se ha generado una experiencia de aprendizaje significativa en base a la experimentación.

3. Problemática

Debido a la pandemia, en Santa Cruz de la Sierra – Bolivia, las familias se han visto con menos recursos económicos por la compra de medicamentos para prevenir o restablecerse de las enfermedades producido por el virus del covid-19, además muchos empleados han sido despedidos de empresas e industrias paradas como consecuencia de la cuarentena impuesta por las autoridades respectivas. Estas situaciones han generado mayor pobreza y desempleo entre la población. Con el programa “Capacitar para emprender” se pretende mejorar el crecimiento económico inclusivo y sostenido, mediante el trabajo decente de la población que habita en la ciudad indicada, en especial para aquellos que frecuentan lugares de “ayuda social” donde se proveen de hospedaje y alimentación donado por organismos estatales y privados. En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra habitan (al 2020) 1.7 millones de personas (INE, 2016). El programa a desarrollar se encuentra enmarcada en el objetivo 8 de Desarrollo Sostenible de la ONU.

Pregunta de investigación: ¿Es posible desde la universidad generar iniciativas de emprendimientos técnicos en la comunidad cruceña que permitan, una vez formalizados, mejorar la calidad de vida de la población?

4. Metodología

El presente trabajo es descriptivo cuali-cuantitativo dentro del enfoque socio-critico, con las siguientes etapas:

Etapa 1: Determinación del problema (incremento del índice de desempleo en Bolivia por causa de la pandemia del Covid-19)

Etapa 2: Conformación de un equipo de profesionales Consejeros.

Etapa 3: Desarrollo de la primera fase del programa que comprende de 2 partes:

- 1) Exposición, por parte de los estudiantes, de iniciativas de emprendimientos que permitan crear su propio empleo.
- 2) Elaboración de cursos técnicos, para ser impartidos de manera virtual

Etapa 4: Evaluación de la primera parte.

5. Objetivos

5.1. Objetivo general para los 3 años:

El Programa “Capacitar para emprender” pretende generar un mínimo de 12 emprendimientos de servicios técnicos en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, mediante el trabajo del docente, estudiantes y equipo de profesionales Consejeros.

5.2. Objetivo específico al semestre 2-2020

El objetivo de la primera parte del programa, es elaborar cursos técnicos en el formato digital y colocarlos en la red internet. Estos cursos técnicos reflejan las iniciativas de emprendimientos, dados por los estudiantes, para generar empleo.

6. Cronograma

Para desarrollar el Programa, se elaboró el siguiente cronograma de trabajo:

Cuadro No. 1: Cronograma desarrollo del Programa “Capacitar para Emprender”

No.	Etapas	1- 20	2- 20	1- 21	2- 21	1- 22	2- 22	1- 23	2- 23
1	Determinación del problema	XX							
2	Conformación equipo consejeros	XX							
3	Desarrollo del Programa		XX	XX	XX	XX	XX	XX	
4	Análisis de datos		XX	XX	XX	XX	XX	XX	X
5	Evaluación de resultados		XX	XX	XX	XX	XX	XX	X
6	Publicación periódica		XX		XX		XX		
7	Publicación final								XX

Fuente: Elaboración propia

7. Desarrollo al semestre 2-2020

Los estudiantes, en grupo de hasta 4 miembros, una vez motivados por el docente y el equipo de Consejeros, elaboraron iniciativas de emprendimientos y formación de empresas técnicas, para implementarlos durante la pandemia.

Además, los estudiantes prepararon cursos técnicos para impartir entre los jóvenes y adultos, con el propósito de generar auto empleo.

En el equipo de profesionales Consejeros, participaron:

- Una Magister en administración de empresas
- Una profesional del área técnica en electrónica y telecomunicaciones que tiene su propia empresa prestadora de servicios. (Emprendedora)
- Un profesional en ética.

Cada grupo de alumnos colocó el material del curso en la red internet, para ser impartido a los jóvenes y adultos, y de esta manera replicar el trabajo de motivación para emprender.

Durante el desarrollo de estos dos ejercicios se aplicaron las teorías educativas “aprender haciendo” y las particulares del autor, indicadas en el punto 2.3.

8. Procedimiento educativo

El proceso educativo para promover la formación y administración de empresas técnicas, fue:

- 1º. Impartir conocimientos técnicos, dados por el docente.
- 2º. Motivarlos a emprender, mediante conferencias dictadas por el docente y equipo de Consejeros.
- 3º. Indicarles cómo debe actuar el emprendedor de manera proactiva y ética, dictado por el profesional Consejero del área.
- 4º. Enseñarles cómo innovar, dado por una profesional internacional, de manera virtual.
- 5º. Hacerles mención de cómo trabajar en equipos colaborativos, indicado por un profesional internacional, de manera remota.
- 6º. Orientarlos en la realización del proyecto de emprendimiento o plan de negocio. (por el docente)
- 7º. Mostrarles cómo formalizar el emprendimiento según las normas bolivianas, por la profesional Consejera del área.
- 8º. Indicarles cómo administrar la empresa técnica. (por la Consejera del área)

9. Resultados al semestre académico 2-2020

Con la motivación de emprender en tiempos de pandemia, los estudiantes universitarios generaron nueve iniciativas de formación de empresas técnicas.

En el siguiente cuadro se muestra la descripción de las iniciativas:

Cuadro No. 2: Descripción de las iniciativas

No.	Nombre de la empresa	¿A qué se dedicara la empresa?
1	TESLACELL	Reparación de teléfonos celulares
2	TECNOMOVIL	Mantenimiento, configuración y

		reparación de computadoras
3	FIVERCOM	Instalación y configuración de redes
4	TECNOVISION	Reparación de equipos electrónicos del hogar
5	DIGITALTEC	Mantenimiento y reparación de televisores
6	IBTOCRUZ	Manejo de plataformas educativas
7	TECNOSEGURITY	Instalación y configuración de cámaras de seguridad (CCTV)
8	MACGYVER	Reparaciones eléctricas a domicilio
9	BOLIVIAN MECATRONIC	Servicios de electrónica automotriz

Fuente: Elaboración propia

Además, durante el semestre 2-2020, los estudiantes, con el propósito de replicar lo aprendido, entre la comunidad cruceña, prepararon diez textos digitales con contenidos: técnicos, éticos y motivacional para emprender. Dichos cursos serán impartidos de manera remota, vía internet.

Para la elaboración de los textos los estudiantes recibieron la orientación del docente y equipos de profesionales Consejeros

Los oficios técnicos descritos en cada texto, se lo indica a continuación:

Cuadro No. 3: Descripción de oficios técnicos

No	Oficio técnico
1	Manejo de la plataforma zoom para la educación
2	Reparaciones eléctricas en el hogar
3	Instalación y configuración de cámaras de seguridad (CCTV)
4	Reparación de televisores
5	Electrónica automotriz

6	Instalación y configuración de router wi-fi
7	Instalación domiciliaria de TV-CABLE (CATV)
8	Instalación de cable estructurado para configuración de redes
9	Reparación de teléfonos celulares
10	Reparación de computadoras

Fuente: Elaboración propia

10. Conclusiones y recomendaciones

Los estudiantes prepararon nueve iniciativas de emprendimientos y apertura de empresas para solucionar el problema del auto empleo en tiempos de pandemia. Se considera que se cumplió con la primera parte del programa “Capacitar para emprender” con la elaboración de diez cursos que serán dados vía internet a las personas interesadas y necesitadas de construir su propia fuente de trabajo técnico.

El docente y el equipo de profesionales Consejeros asesoraron a los estudiantes en la elaboración de los cursos, considerando los tres contenidos: técnico, ético y motivacional para la creación y administración de empresas de servicios técnicos.

También se hizo realidad la misión de la universidad, educando al estudiante con responsabilidad social.

Se pretende, antes de continuar con el Programa, revisar los contenidos de cada curso en sus tres dimensiones. Se pretende también revisar la manera adecuada de evaluar a los participantes de los cursos.

Educar haciendo permitió que nos preparemos para replicar, entre la comunidad cruceña, lo que se hace y aprende de manera significativa entre los estudiantes.

Bibliografía

El Deber (2020) “El desempleo escala al 11,8% en Bolivia como efecto de la pandemia” Publicado el 27 de agosto de 2020. Santa Cruz – Bolivia.

INE (2016) Nota de prensa. Disponible en el URL (Online): https://www.ine.gob.bo/index.php/wpfd_file/ine-17-millones-de-habitantes-existirán-en-santa-cruz-de-la-sierra-en-2020/

SEVERICHE, S. (2003) Renovación de las clases prácticas desde un modelo de educación en valores para la formación del profesional electrónico. UAGRM. Santa Cruz, Bolivia

SEVERICHE, S. (2015) Modelo Pedagógico para mejorar la educación integral en el área técnico-tecnológico de la UAGRM. Santa Cruz, Bolivia

SEVERICHE, S. (2017) Produciendo Frutos. Carrera de Electrónica-UAGRM. Santa Cruz, Bolivia

UAGRM (2018) Estatuto Orgánico. Universidad Autónoma Gabriel Rene Moreno. Santa Cruz - Bolivia